

AValiação DE ENZIMAS RELACIONADAS À ATIVIDADE MICROBIANA NO SOLO EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DE BATATA – SAFRA 2024

César Rodrigues Duarte¹; Miriam Fumiko Fujinawa²; Débora Padovani Miele³; Gabriel Augusto Costa Soares de Melo⁴; Gustavo da Silva Uberaba⁵; Henrique Seiji Macari Kikuda⁶; Marcio Antônio Araújo Sousa⁷; Nadson Carvalho Pontes⁸

¹Graduando do Curso de Agronomia, IF Goiano-Campus Morrinhos, cesar.rodrigues@estudante.ifgoiano.edu.br; ²Eng^o Agrônoma / Dra. em Produção Vegetal, IF Goiano-Campus Morrinhos, miriam.fujinawa@ifgoiano.edu.br; ³Discente do Curso Técnico agropecuária integrado ao ensino médio, IF Goiano-Campus Morrinhos, debora.miele@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁴Discente do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, IF Goiano-Campus Morrinhos, gabriel.costa2@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁵Discente do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, IF Goiano- Campus Morrinhos, gustavo.uberaba@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁶Discente do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, IF Goiano-Campus Morrinhos, Henrique.kikuda@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁷Graduando do curso de Agronomia, IF Goiano-Campus Morrinhos, marcio.antonio@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁸Eng^o Agrônomo / Dr. em Fitopatologia, IF Goiano-Campus Morrinhos, nadson.pontes@ifgoiano.edu.br

RESUMO: o seguinte estudo teve como objetivo o uso deste método para avaliar a qualidade biológica de áreas comerciais de cultivo de batata. Visitando áreas de cultivo de batata em Paranapanema, Guarapuava e outros. Em todas estas, no momento da colheita, amostras de solo foram coletadas em quatro pontos do talhão, secas ao ar e levadas para avaliação. No laboratório, procedeu-se a execução do protocolo de avaliação da arilsulfatase e betaglucosidase. Observando cada uma das enzimas, afim de correlacionar as enzimas com o desenvolvimento e sanidade da batata, comparando através do teste T de Student. Para cada uma das áreas foi recuperado o histórico de cultivo, a fim de avaliar o efeito de práticas de manejo sobre as enzimas avaliadas. Houve diferença entre as áreas no que diz respeito à atividade das enzimas avaliadas. Maiores níveis de atividade enzimática foram observados em áreas onde o cultivo de batata foi precedido por cultivo de plantas de cobertura, visando a recuperação do solo.

Palavras-chave: betaglucosidade; arilsulfatase; *Solanum tuberosum*.